

ISic1251

I.Sicily inscription 1251

Language

Ancient Greek

Type

accounts

Material

breccia

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2009.10.06

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Taormina, Antiquarium del

102. διμνοι. σιτωνίω Φρύνιος [λοιπὸν τεσσαράκον]-
103. τα λίτραι, τρία τριάκοντα τριακόσια τ[ρισχίλια μύ]-
104. ρια τάλαντα. σιτωνίω Εὐκλείδα [λοιπὸν ἑκα]-
105. τὸν λίτραι, πέν[τε] τεσσαράκοντα τ [ετρακόσια χίλια]
106. δισμύρια τάλαντα. τούτου θ[ησαυρισθὲν τρεῖς πεντή]-
107. κοντα λίτραι, τέσσαρα ἐξήκον[τα τετρακόσια ἐ]-
108. νακισχίλια μύρια τάλαντα.
109. Ἴτωνίου πρ (ύτανις?) CCAINIC Διοδότου [.]Α[— . ἱερομναμό]-
110. νοις ἔσοδος ἴκοσι λίτραι, τέσσαρα πεντ[ήκον]-
111. τα τριακόσια τάλαντα· ἔξοδος δύο ἐβδομήκον-
112. τα λίτραι, ἕξ τριάκοντα τριακόσια τάλαντα· λοι-
113. πὸν ἑπτὰ τεσσαράκοντα λίτραι, τρία ἐξήκον-
114. τα ἑξακόσια τάλαντα. ταμία[ις ἔσο]δ [ος — —]
115. δέκα λίτραι, δύο τεσσαράκοντ [α — — — — —]
116. [— — χίλ]ια τάλαντα· ἔξοδος [— — — — λίτραι],
117. [— — — — — — — —]ακόσια πεν[τακισχίλια τάλαντα].
118. [λοιπὸν — — — — —]κοντα λ [ίτραι, — — — — — —]
119. [— — — — — — — — τάλ]αντα.
- 120.

Edition: PHI329616

1. IG XIV 426, readings (V. Arangio-Ruiz):
- 2.
3. [σιτοφυλάκοις κυάμων λοι]-
4. πὸν . . .
- 5.
6. . . .
- 7.
8. . . . [τετρ]α-
9. κόσ [ι] α [χίλια δισμύρ]ια [τ]άλ[α]ντα· τούτου θη[σαυρισθ]-
10. [ἐν τρεῖς πε]ντήκον [τα λίτραι, τέσσαρα ἐξήκοντα τετρακόσια]
11. [ἐνα]κισχίλια [μύρια τά]λαντα.
- 12.
13. . . .
- 14.
15. [Πανάμου, πρ(ύτανις) — — — Ἄ]λκ. ἱερομνα-
16. [μόνοις] . . .
- 17.
18. . . .
- 19.
20. . . . πε ν [τήκον]-
21. τα διακ[όσια] μύρια τάλ[α]ντα· ἕ,ξ,ο [δος πέντε ὀγδοήκοντα τετρακόσια]
22. [πεντα]κισχίλια τ [άλαντα· λοιπὸν]

- 23.
24. . . .
- 25.
26. τᾶμι(?) [— — — — — — — — — —]
- 27.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492857

EDCS 39101619

PHI 140739

PHI 329616

Bibliography

- Kaibel, G. 1890. Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0426 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 45.1342
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 04.0053
- Arangio Ruiz, V., Olivieri, A. 1925. Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes. Milan. At no.6
- Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezzenberger, A. 1884-1915. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. Göttingen. At 5224

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1251. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385685>